

रेणु की भारत की खोज

मेरी राय में यदि लेखक अपने इस उपन्यास को सामयिक राजनीति से पूरी तरह अनासक्त रख सकता, तो रचना और श्रेष्ठ बन जाती...(चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, आजकल, सितम्बर 1955)

में जिस क्षेत्र का हूँ उसमें एक तिहाई अल्पसंख्यक जन हैं। मुझे याद नहीं कि वहाँ कभी हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हुए हों। दो साल पहले तक हिन्दू-मुसलमान मिलकर होती में फाग गाते थे और अबीर-गुलाल उड़ाते थे। मुहर्रम में कमर में घुँघरू बाँधकर हाथ में बाँस की झरनी लेकर झूम-झूमकर मैं और मेरे गाँव के लोग मर्शिया गाते थे। लेकिन इधर की राजनीतिक चेतना (?) ने इस सौहार्दपूर्ण माहौल को ऐसा कलुषित कर दिया है कि पिछले साल वे आपस में लड़ पड़े। लड़ पड़े नहीं, बल्कि यों कहिए कि उन राजनीतिक तत्त्वों द्वारा लड़ा दिए गये जो ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग जख्मी हुए फिर गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमे चले और गाँव के सैकड़ों लोग महीनों कचहरी में परेशान किये गये। कहीं कुछ भी हो, लेकिन मेरे इलाके में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस घटना के बाद जब मैं गाँव पहुँचा तब मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए थोड़ा दोषी मैं भी हूँ। (भूपेंद्र अबोध के साथ चुनाव चर्चा, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 5 मार्च 1972)

हम विजयोन्माद में हैं-यूफोरिया में हैं और उन्माद चाहे विजय का हो या पराजय का, उस समय आदमी सही निर्णय नहीं लेता। तो विजयोन्माद के क्षण में चुनाव कराना कहाँ तक न्यायसंगत है? लेकिन राजनीति के शास्त्र में ऐसे ही क्षण पैदा किये जाते हैं, जब आदमी उन्माद में पागल हो जाए, एक वेव चल जाए और फिर वोट गिरने लगें। (रविवार, 28 अगस्त 1977)

यहाँ पहला उद्धरण चन्द्रगुप्त विद्यालंकार द्वारा 1955 में की गयी 'मैला आँचल' की समीक्षा से संकलित है। समीक्षक के अनुसार 'मैला आँचल' में 'सामयिक राजनीति' की उपस्थिति ने उसके महत्त्व को सीमित कर दिया है, अन्यथा यह रचना और 'श्रेष्ठ' होती! 'मैला आँचल' की राजनीति, जो सबको बेपर्द करती चलती है, जो संकेतों और दृष्टान्तों में बात नहीं करती बल्कि अभिध के स्वर में भारतीय राज-समाज के चाल-चरित्र को उजागर करती है के विषय में चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

की यह अपेक्षा कोई अकेले की नहीं थी। पर, ये अपेक्षाएँ-सदिच्छाएँ अपनी जगह रहीं और रेणु की 'राजनीति' अपनी जगह। आजादी के बाद सक्रिय राजनीति से भले उन्होंने स्वयं को अलग कर लिया हो पर एक लेखक के रूप में उनकी 'राजनीति' कभी नहीं थमी। वह न धुँधली हुई और न मैली। उसमें न दुविधा के लिए स्थान रहा और न ही सुविधा के लिए। उनकी 'राजनीति' आजादी के आन्दोलन के आदर्शों और लोकतन्त्र के मूल्यों से सम्पन्न थी। किन्तु, लगभग सात दशकों के बाद 'मैला आँचल' और चन्द्रगुप्त विद्यालंकार की उपर्युक्त टिप्पणी को पढ़ते हुए क्या हम यह नहीं कहेंगे कि जिन संकटों और चुनौतियों का उल्लेख 'मैला आँचल' में है, वे ही अपने विकराल चेहरे के साथ आज हमारे समक्ष मौजूद हैं। यानि, एक रचनाकार की सफलता, जो दरअसल पूरे समाज की असफलता की निशानी है, वह क्यों हुई? इस रूप में अपनी सफलता की कामना रेणु ने कभी न की होगी!

दूसरा अंश साम्प्रदायिकता की विष-बेल के गाँवों तक फैलने की गवाही देता है। सन् 67 के चुनावों में जनसंघ की सफलता और सत्ता तक उसकी पहुँच ने उसकी कार्यशैली को और गति दी; और केवल जनसंघ ही क्यों; दक्षिणपन्थी विचारधरा के अनेक आग्रही काँग्रेस में पहले से मौजूद थे। और, नेहरू के रहते ही काँग्रेस ने अपने दरवाजे लीगियों और रजवाड़ों के लिए खोल दिए थे। हालाँकि जब तक नेहरू रहे, वे मुखर नहीं हो पाये; किन्तु नेहरू के बाद उनके रोक-टोक की सम्भावनाएँ क्षीण से क्षीणतर होती गयीं और भारतीय लोकतन्त्र की विभिन्न समस्याओं के बीच साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक राजनीति का प्रश्न सबसे बड़े संकट के रूप में उभरा। साम्प्रदायिक शक्तियों का एजेण्डा अब अधिक मुखर हुआ; उनकी विजय पताका और तेजी से फहराने के लिए फड़कने लगी। विभाजनकारी ताकतें जो अब तक प्रायः शहरी मध्यवर्ग को आकर्षित करती थीं, वे अब गाँवों तक पहुँचने लगीं। धार्मिक आधार पर सन्देह और अविश्वास पहले भी उपजता था पर अब वहाँ दंगे भी हुए। और, जब रेणु कहते हैं कि इस सबके लिए 'थोड़ा दोषी मैं भी हूँ' तो उनका पाठक, उनके रचनाकर्म, उनकी वैचारिकता, उनकी पक्षधरता और मुखरता पर विश्वास करते हुए यह सवाल हिन्दी के लेखकों-बौद्धिकों-कलाकारों से करता है कि साम्प्रदायिक ताकतों के विस्तार में वे स्वयं को कितना दोषी मानते हैं। यह प्रश्न उनसे नहीं है जो मूलतः वही थे या अवसर पाकर प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हो लिए, यह प्रश्न उनसे है जिन्होंने सचेत ढंग से 'मौन' साध लिया या अपनी प्रखर वैचारिकता को किसी धुन्धलके में खो दिया। रेणु का पाठक यह सवाल करता है कि "पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?"

तीसरा अंश जुगनू शारदेय से बातचीत का है, यह उनके निधनोपरान्त प्रकाशित हुआ था। यहाँ पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के उदय का सन्दर्भ है। रेणु यहाँ 'उन्माद' के प्रति सचेत करते हैं, चाहे वह विजय का हो या पराजय का। वे 'उन्माद' को राजनीति की पैदाइश बताते हैं। 1971 के पूर्व के युद्धों में चाहे सफलता प्राप्त हुई या पराजय; 'उन्माद' के साथ हमने अपने भाव अभिव्यक्त नहीं किये थे। भावोच्छ्वास था, विजय की खुशी थी और हार की निराशा भी; पर वह 'उन्माद' नहीं था। वह इस हद तक हावी नहीं था कि वही हमारा चेहरा, हमारी पहचान, हमारा स्वभाव बन जाए। 'उन्माद' ने हमारे भावों पर कब्जा नहीं जमाया था। और, यह महज संयोग नहीं है कि 'उन्माद' का हमारे स्वभाव, व्यवहार और विचार में स्थायी रूप से दाखिल हो जाना सन् 67 में हिन्दी पट्टी में साम्प्रदायिक शक्तियों की राजनीतिक सफलता के बाद होता है। यद्यपि विभिन्न स्रोतों और माध्यमों से इसकी सचेत

तैयारी वे दशकों से कर रहे थे।

रेणु 'उन्माद' और 'उन्माद' की राजनीति को भारतीय लोकतन्त्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए विनाशकारी मानते थे। राजनीति की तमाम राहें हो सकती हैं, वे विपरीत हो सकती हैं, उनका वैरभाव भी स्वीकार्य हो सकता है; किन्तु साम्प्रदायिक राजनीति कभी भी स्वीकारी नहीं जा सकती। यशपाल पर लिखे स्केच में रेणु ने एक अत्यन्त मार्मिक बात कही है, रेणु की राजनीति को समझने के लिए इसे प्रस्थान बिन्दु के रूप में स्वीकारना चाहिए; वे कहते हैं, "वह सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, काँग्रेसी कुछ भी हो, साम्प्रदायिक दंगे तो नहीं करवा रहा अपनी लौह लेखिनी से।"

एक लेखक और एक नागरिक के रूप में रेणु खुद को 'थोड़ा दोषी' मानते हुए भी भारतीय राज-समाज में फैलते 'उन्माद' को धामने, प्रश्नांकित करने और नकारने का प्रयास नहीं छोड़ते। यह 'थोड़ा दोषी' मानना वास्तव में एक प्रकार का विरल दायित्व बोध है। यह लोकतन्त्र का पहरूआ लेखक होने का प्रमाण है। 'मैला आँचल' इस भूमिका का सबसे सुन्दर उदाहरण है! इस लेख में 'मैला आँचल' से इतर सन्दर्भों के जरिए रेणु की इस पहरूआ भूमिका को पहचानने का प्रयास किया गया है। इस कड़ी में सबसे पहले 'उत्तर नेहरू चरितम्' को देखना चाहिए। इस नाटिका में सात नेहरू हैं। यहाँ वीर जवाहर हैं, काँग्रेस के राष्ट्रपति नेहरू हैं, कामरेड नेहरू हैं, 'मेरी कहानी' के लेखक जे.एल.नेहरू हैं, 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' के लेखक मिस्टर नेहरू हैं और 1945 के पण्डित जवाहरलाल नेहरू हैं जो ब्लैक मार्केटियर को फाँसी पर लटकाने की इच्छा रखते हैं, ये सभी छह नेहरू 1950 की होली की रात सातवें नेहरू यानि प्रधानमन्त्री नेहरू से सवाल करते हैं। सवाल यह कि इस सातवें नेहरू से वे छः नेहरू क्यों गायब हो गये? कहाँ गायब हो गये? ये सवाल आजादी से जुड़े सपनों को निरन्तर झुठलाए जाने से जुड़े थे। वे उम्मीदें कहाँ गईं, वे मूल्य कहाँ खो गये? प्रधानमन्त्री नेहरू के भीतर वे छः नेहरू कहाँ हैं? रेणु के सवाल सद्यजात भारतीय लोकतन्त्र की असफलताओं को रेखांकित करनेवाले हैं। अपनी असफलताओं में गिरफ्तार नेहरू इन सवालों से बौखलाते हैं, छटपटाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। निश्चय ही, उनकी बेचैनी सत्तालोलुपता नहीं है, वह तमाम सीमाओं के बावजूद रेणु की एक लेखक और एक नागरिक के रूप में सवाल पूछने की आजादी नहीं छिनती; और यह सब सिरजते हुए रेणु का कलाकार मन भी असंयमित नहीं होता। बल्कि वह एक तरह से अपने 'नायक' को फिर से पा लेने की, रिक्रिएट करने की कोशिश करता दिखाई देता है। रेणु नेहरू से सवाल इसलिए कर रहे थे और अपनी बौखलाहट में भी नेहरू इसलिए सुन रहे थे कि सवालों से ही, असहमतियों से, उम्मीदों से ही देश और समाज जिन्दा रहता है, लोकतन्त्र जिन्दा रहता है।

1942 से लेकर 74 तक रेणु जनता के सवालों को आवाज देने में कभी नहीं हकलाए। उनकी आवाज 'मौसमी' न थी। सत्ता और व्यवस्था के विरोध की कीमत जानते हुए भी आपातकाल के दौरान उन्होंने बिहार के राज्यपाल को यह चिट्ठी लिखी थी, "अब उस सरकार से, जिसने जनता का विश्वास खो दिया है, जो जन-आकांक्षा को राज्य की हिंसा के बल पर दबाने का प्रयास कर रही है, उससे किसी प्रकार की वृत्ति को लेना अपमान समझता हूँ।" और यह लिखते हुए बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की तीन सौ रुपए की मासिक आर्थिक सहायता लौटा दी थी। गहरे दायित्व बोध और उससे उपजे आत्मविश्वास से वे उसी दौर में भारत के राष्ट्रपति को यह लिख पाते हैं कि "आप जिस सरकार के राष्ट्रपति हैं, वह कब तक लोक-इच्छा

को, झूठ, दमन और राज्य की हिंसा के बल पर दबाने का प्रयास करती रहेगी?” और ‘पद्मश्री’ को ‘पापश्री’ कहकर लौटा देते हैं।

रेणु जिस तरीके से अपने समय को पहचानते हैं, यदि उसके सहारे इक्कीसवीं सदी के भारत को देखा जाए, तो स्थिति अधिक भयावह नजर आएगी। 12 अगस्त 1974 को जयप्रकाश नारायण को लिखी चिट्ठी के अन्त में जब वे कहते हैं, “गुलाम भारत की जेल और स्वतन्त्र भारत की जेल में काफी अन्तर है! सचमुच, पूर्णिया जेल मौजूदा भारत का असली नमूना है, जिसमें आदमी भी जानवर बन जाए। एक हजार बारह सौ कैदियों में शायद एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है...शायद नर्क ऐसा ही होगा...1942 और 1974 में इतना अन्तर?” तो, इस जेल को उँची चहारदीवारी से घिरे हुए स्थान विशेष के रूप में ही नहीं देखना चाहिए। लोकतन्त्र विरोधी ताकतों के लिए तब जेल एक आसान जगह थी, जहाँ असहमतियों और विरोधी स्वरो को कैद किया जा सकता था; आज दमनकारी ताकतों को जेल की जरूरत नहीं है, उनकी चालाकियाँ इतनी भयावह हैं कि देश ही एक बड़ी चहारदीवारी बनता जा रहा है। रेणु का साहित्य ऐसे में सवाल करना सिखाता है, वह प्रतिपक्ष प्रस्तुत करता है। इस ‘साहस’ को अनायास या फैशन नहीं मानना चाहिए। इसके मूल में है-अपनी धरती और अपने लोगों से बेपनाह प्रेम और बेचैनी। वह बेचैनी जो सत्ता और व्यवस्था द्वारा आरोपित मौन और प्रायोजित प्रलोभनों से विचलित नहीं होती। जो वर्चस्ववादी शक्तियों की व्याख्याओं को नकारते हुए अपनी जगह बनाती है। अब सवाल यह है कि रेणु की ‘अपनी धरती और अपने लोगों’ की पहचान कैसे की जाए! और, जब रेणु नहीं हैं, तो क्या उस पहचान के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? कहना न होगा, रेणु की धरती और उनके लोगों को पहचानना ही भारत को पहचानना है। यह गाँधी और आजादी के मूल्यों के साथ खड़ा होना है। इस पहचान के साथ जुड़ना एक विश्व-नागरिक के रूप में अपनी तैयारी करने की तरह है। इसके स्रोत रामकृष्ण में भी तलाशे जा सकते हैं और रवीन्द्रनाथ में भी। यह मनुष्य मात्र को संवेदनशील, उदार, परदुख कातर और समग्रतः दुनिया को सुन्दर बनाने की कवायद का हिस्सा है।

अपनी धरती और अपने लोगों से रेणु के प्रेम को समझना चाहें, और थोड़ी देर के लिए इसे ‘देशप्रेम’ का ही नाम दे दें, इस प्रेम को समझने के लिए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की कसौटी सबसे टिकाऊ और विश्वसनीय साबित होगी। शुक्लजी ने देशप्रेम की एक बड़ी दिलचस्प और अनिवार्य कसौटी दी है, वे कहते हैं, “देशप्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलम्बन क्या है? सारा देश अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है? यह साहचर्यगत प्रेम है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आँखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, सारांश यह है कि जिनके सान्निध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देशप्रेम यदि वास्तव में अन्तःकरण का कोई भाव है तो यही हो सकता है।”

इस कसौटी को सामने रखें और रेणु-साहित्य को पढ़ें, केवल ‘मैला आँचल’ को नहीं, केवल कथाकृतियों को नहीं, उनके रिपोर्टाज, स्कैच सब कुछ को। रेणु का लेखन अपनी धरती और अपने लोगों को गहराई से प्रेम करते हुए आकार ग्रहण करता है। हम शुक्लजी की इसी कसौटी के सहारे रेणु की धरती, उनके लोगों यानि उनके देशप्रेम को, उनके भारत को पहचानने की कोशिश करेंगे; हालाँकि बाजार और साम्प्रदायिक शक्तियों के वर्चस्ववादी गठजोड़ ने इसे महत्वहीन साबित करने

में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तब भी, शुक्लजी को दुहराते हुए कहे कि देशप्रेम के माने देश की प्रकृति और देश के मनुष्यों से प्रेम। प्रकृति माने पेड़-पौधे, ताल-तलैया, कीट-परिन्दे, प्रकृति माने स्थानीयता। और, इस स्थानीयता के प्रति आकर्षण और मोह ही देशप्रेम है। इस देशप्रेम को समझने के लिए रेणु-साहित्य से यहाँ दो सन्दर्भ द्रष्टव्य हैं। पहला अज्ञेय और दूसरा सतीनाथ भादुड़ी पर लिखे स्कैच से। रेणु अज्ञेय की कथा-यात्रा 'अरे यायावर रहेगा याद!' पढ़ते हुए उसके आकर्षण में बँध जाते हैं, और फिर उसका प्रभाव बाँचते हुए अपने पाठकों को भी बाँध लेते हैं। फिर हल्के से किन्तु पूरे मोह से यह उम्मीद-आशा या कहे इच्छा जाहिर कर देते हैं कि क्या अज्ञेय की यात्रा पूर्णिया से नहीं गुज़रेगी! सिलिगुड़ी से पूर्णिया, फिर कटिहार और वहाँ से गंगा पार कर उस पार की यात्रा.... किन्तु 'यायावर' की यात्रा पूर्णिया के बजाय सिलिगुड़ी से कलकत्ते की ओर मुड़ गयी। रेणु दर्ज करते हैं, "पाठकराम (यानि रेणु) का मन उदास हो गया। यायावर, पूर्णिया के तीतरों को नाम पुकारते नहीं सुन सकेगा।" यह मामूली उदासी नहीं है, एक यात्रा वृत्तान्त को पढ़ते हुए यात्री से यह अपेक्षा करना कि वह मेरी मिट्टी, मेरे इलाके से भी गुज़र जाए और ऐसा न होते देख उदास हो जाना; यही प्रेम है-देशप्रेम है।

एक ओर देश की वह छवि जो 'सब सन्तन की जै' से अभिन्न है, दूसरी ओर वर्चस्ववादी शक्तियों का भारत; वर्चस्ववादी शक्तियों ने भारत की विविधता और बहुरंगी पहचान को विस्थापित कर मुखौटों की एक नयी संस्कृति स्थापित कर दी है। उनकी कहानी 'वण्डरफुल स्टुडियो' को इस दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। विविधताओं की जगह वर्चस्ववादी एकता का भ्रम किस प्रकार खड़ा हो रहा है और उसके टूल्स क्या हैं, रेणु उसका पूरा खाका इस कहानी में खींच देते हैं। स्टुडियो में कई तरह के सेट्स हैं, एक फिल्मी सेट है, वहाँ अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के डमी हैं, और ये डमी ऐसे हैं कि फोटो में 'जानदार' मालूम होते हैं। कस्टमर जिस अभिनेता या अभिनेत्री के साथ अपनी तस्वीर खिंचवा ले और वास्तव का सुख हासिल कर ले या भ्रम उत्पन्न कर ले। दूसरा सेट राजनीति से जुड़ा है। अगर कोई चाहे तो राजनीति से जुड़ी डमी के साथ अपनी तस्वीर उतरवा ले। चाहे सुभाष बाबू की आई.एन.ए. के साथ या जवाहर जैकेट, सफेद या रंगीन टोपी में। स्टुडियोवाला इतना माहिर है, उसके पास इतने ट्रिक्स हैं कि वह आपकी तस्वीर कहीं से उठाकर कहीं फिट कर सकता है। स्टुडियो में एक तीसरा सेट भी है। वह 'कौमी सेट' है। वह खुल्लमखुल्ला सबको नहीं दिखाया जाता। रेणु इस 'कौमी सेट' का हाल बताते हैं, "तीसरे पार्टीशन में ले जाकर वण्डरफुल ने मुझे दो-तीन तस्वीरें दिखायीं। एक में एक नौजवान को एक लुंगीधारी बूढ़े के पेट में छुरा घुसेड़ते देखा। दूसरे में एक बहादुर युवक शिवाजी की तरह घोड़े को उछालता और तलवार चलाता हुआ दिखाई पड़ा। तीसरे में भारतमाता आसमान से पुष्प वृष्टि कर रही है और एक वीर राष्ट्रीय झण्डे को फाड़कर चित्थी चित्थी कर रहा है.....हजारों की भीड़ उपस्थित है।"

रेणु के समय जो पर्देदारी थी, जो सेट छुप-छुपाया हुआ था। वह प्रकट है। इस पूरे दृश्य के साथ भारत के वर्तमान को देखें; वह कौन भारतमाता है, जो पुष्पवृष्टि कर रही है, वे कौन हैं जो शिवाजी की तरह घोड़े उछाल रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। वह लुंगीधारी बूढ़ा कौन है? 'भारतमाता' ऐसी तो न थी! उन्मादी राष्ट्रवाद के प्रेम में कैद उसका चेहरा सुकूनभरा और प्यार करने लायक नहीं, भयावह जान पड़ता है। क्या वह 'लुंगीधारी बूढ़ा' भारतमाता का बेटा नहीं है? क्या 'भारतमाता' को तिरंगा पसन्द नहीं? और, ये चित्थी-चित्थी करनेवाले

उसे कब से पसन्द आने लगे? कहना न होगा, यह 'वण्डरफुल स्टुडियो' का कमाल है! यह सच नहीं, यह वण्डरफुल स्टुडियो द्वारा गढ़ा गया 'पोस्ट ट्रूथ' है। दरअसल, यह स्टुडियो उन्मादी राजनीति और बाजार की चालाकियों का एक कॉकटेल है और आज का भारत इस स्टुडियो का 'कौमी सेट' बन चुका है। यह स्टूडियो कागजी क्रान्तिकारी बना सकता है, घोड़े पर शिवाजी की तरह बिठाने का भ्रम उत्पन्न कर सकता है, पुष्पवर्षा की प्रतीति भी करा सकता है, पर हमें मनुष्यता के जीने पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। याद रहे, भारतमाता का चेहरा जब-जब 'पूर्णिमा' से भिन्न होगा, वह ऐसा ही होगा।

रेणु हिंसा और वर्चस्व की इस संस्कृति का उत्तर भी लोक से देते हैं। 1965 के युद्ध के समय का प्रसंग है। पाकिस्तान से युद्ध के समय साम्प्रदायिक शक्तियों ने मुस्लिमों के विरुद्ध सन्देश फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रेणु 'युद्ध की डायरी' में दर्ज करते हैं कि उनके गाँव में भी यह प्रचारित हो गया था कि अकबर मियाँ के घर में रात को पाकिस्तानी जासूस सोते हैं। लिखते हैं, "उन्होंने गाँव में घूम-घूमकर गुप्त प्रचार किया कि अमुक व्यक्ति के घर में रोज रात में पाकिस्तानी जासूस आकर सोते हैं। रात में उसके घर को घेरकर...!"

सभी तैयार थे। मैंने मना किया तो भीड़ से एक आवाज आई-यह भी एजेंट है।... शहर से गाँव में आकर इसीलिए बैठा है।

अकबर मियाँ (जिसके घर में पाकिस्तानी जासूसों के रहने की बात फैलाई गयी थी) को हम बचपन से ही अकबर काका कहते हैं। उसकी बेटी शरबतिया को 'दीदी' कहता हूँ। .. किन्तु, आज रात अकबर काका कहकर नहीं पुकार सका। पुकारता तो मेरा हलवाहा ही मेरे मुँह पर थप्पड़ लगाना शुरू कर देता।

हम उसके आँगन में चुपचाप घुसे। देखा, झोंपड़े के अन्दर, चटाई पर कोई कराह रहा है। पास में कई लोग बैठे हैं। शरबतिया का बेटा बीमार है। पेट के दर्द से लबेजान है। कोई दवा 'काट' नहीं करती। अकबर मियाँ, उसकी बीवी और बेटी खुदा पर भरोसा कर चुपचाप हैं। अचरज की बात, लोगों को क्या हो गया! कहाँ गया इनका क्रोध? एक आदमी आगे बढ़कर बोला-अकबर मियाँ! बैठकर क्या देख रहे हो? डाक्टर क्यों नहीं बुलाते?

अकबर मियाँ की बेटी बोली-टका कहाँ से देंगे डाक्टर को?

गाँव का सबसे नामी कजूस आदमी (जिसका सुबह में कोई नाम नहीं लेता) कहता है-अरे जान से बढ़कर टका-पैसा! जाओ, डाक्टर को बुला लाओ। रुपया मैं दे दूँगा।"

हालाँकि, यह सन्दर्भ 1965 का है, गाँव में दंगों के पहुँचने से पूर्व का है, पर भरोसा इसी लोक से है। अपने लोगों से 'प्यार', शुक्लजी की कसौटी पर कहें तो यह 'देशप्रेम' ही भारत को बचाएगा, तब भी जब 'उन्माद' ने इसके अवसर कम-से-कमतर कर दिए हैं।

सुहैल अजीमाबादी पर लिखे स्कैच में यही 'प्यार' पूर्णिमा से पटना पहुँचकर भारत को बचाने की कोशिश करता दिखाई देता है।

'सुहैल अजीमाबादी' पर लिखे इसी इस स्कैच के अन्त में वे कहते हैं, देश के आजाद होने के बाद यदि ये किसी कारणवश हमारे बीच नहीं होते तो, आज यह दिल-दिमाग (और फेफड़ा भी) जितना मजबूत है अपना-उसकी जगह किसी बुजदिल का नन्हा-सा दिल होता, जो न कभी धड़कता, न फड़कता, न हिलता, न डुलता, न पसीजता और न पिघलता।"

रेणु के लेखन की प्रासंगिकता इसी में है कि वह हमारे दिल-दिमाग और फेफड़े को मजबूत

बनाने के लिए बेहद प्रीतिकर और भरोसेमन्द ठौर है। उनका लेखन यह सिखाता है कि पूर्णिया को प्यार करना, सुहैल अजीमाबादी को प्यार करना है और इन दोनों को प्यार किये बिना भारत से भला कैसे प्यार हो सकता है! वह सवाल पूछना सिखाता है। अगर, रेणु नब्बे के दशक में होते और रामानन्द सागर की 'रामायण' के साथ-साथ उभर रहे हिन्दुत्व की लहर को देखते और यह जरूर पूछते कि क्या वे और उनका रामायण 'वण्डरफुल स्टुडियो' का हिस्सा नहीं बन गये हैं। और, यदि रेणु आज होते तो रामानन्द सागर से फिर पूछते कि जब लाखों गरीबों, मजदूरों और बेबसों के सवाल उनकी 'रामायण' की ओट में अनसुना कर दिए गये तो क्या इसके लिए वे खुद को 'थोड़ा दोषी' मानेंगे! खुद को 'थोड़ा दोषी' मानते हुए रेणु सवालों और सवालों के जरिए साहस उगानेवाले लेखक हैं। वे वर्चस्ववादी ताकतों के छल-छद्म, डर और दबाव को गालिब की तरह नकारनेवाले लेखक हैं—

*जल्लाद से डरते हैं, न वाइज़ से झगड़ते
हम समझे हुए हैं उसे, जिस भेस में जो आए*

आशुतोष पार्थेश्वर : जन्म : 12 फरवरी 1982, हाजीपुर, पटना(बिहार)। शिक्षा : एम.ए., पी-एच.डी.। 'प्रेमचन्द का सोजे-वतन', 'हिन्दी विज्ञापनों का पहला दौर', 'चम्पारन आन्दोलन 1917' आदि पुस्तकें प्रकाशित। महादेवी वर्मा की अप्राप्य एवं असंकलित रचनाओं का एक संकलन प्रकाशनाधीन। प्रेमचन्द की रचनाओं के हिन्दी-उर्दू पाठ भेद और 'चाँद' पत्रिका के विभिन्न पक्षों पर शोधरत। सम्प्रति: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में अध्यापन। सम्पर्क : parthdot@gmail.com; 9934260232

ISSN-2231-3885 SAMVED

संवेद -123

वर्ष-13, अंक-03, मार्च 2021

सम्पादक : किशन कालजयी

इस अंक में सम्पादकीय सहयोग

प्रकाश देवकुलिश

रत्नेश कुमार सिन्हा

आशा शर्मा

नीरू अग्रवाल

प्रबन्ध सम्पादक : अतुल माहेश्वरी

सम्पादकीय सम्पर्क

बी-3/44, सेक्टर-16,

रोहिणी, दिल्ली-110089

मो. : +918340436365

samvedmonthly@gmail.com

आवरण चित्र : संजीव शाश्वती

एकमात्र वितरक

नयी किताब प्रकाशन

1/11829, प्रथम मंजिल, पंचशील गार्डन,

नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

फोन : 011-22825606, 9811388579

nayeekitab@gmail.com

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक कुमकुम कुमारी द्वारा
बी-3/44, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089
से प्रकाशित और लक्ष्मी प्रिंटर्स, 556, जीटी रोड,
शाहदरा, दिल्ली-110032 से मुद्रित।

इस अंक का मूल्य : दो सौ रुपये

वार्षिक सदस्यता : सात सौ रुपये

रजिस्टर्ड डाक से-एक हजार रुपये

आजीवन : दस हजार रुपये

सम्पादन : अवैतनिक

लेखकों के व्यक्त विचारों से सम्पादक या प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं।
पत्रिका से सम्बन्धित समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अन्तर्गत विचाराधीन।

संवेद-123

इस बार

संवेद्य

अन्याय और शोषण के खिलाफ जीत के साहित्यकार / 8

आरम्भ

मधुरेश : फणीश्वरनाथ रेणु और मार्क्सवादी आलोचना / 18

अशोक वाजपेयी : नित्य लीला का गाथाकार / 22

शम्भुनाथ : अंचलबोध की सार्वभौमिकता / 27

प्रेमकुमार मणि : रेणु का लोक / 32

बहादुर मिश्र : रेणु का कवि कर्म / 37

रेणु के उपन्यास

विनोद शाही : हिन्द स्वराज की अन्तर्कथा (मैला आँचल) / 47

गजेन्द्र पाठक : समकालीन परिदृश्य का आईना (मैला आँचल) / 57

विनोद तिवारी : लिंग-भेदी नैतिकता की सर्जनात्मक आलोचना (मैला आँचल) / 65

रामप्रकाश कुशवाहा : लोक-नदी का महाकाव्यात्मक आख्यान (परती : परिकथा) / 74

रणेन्द्र : आदर्शों की धुन्ध में खोयी रचना (कितने चौराहे) / 78

अर्जुन कुमार : रेणु का सपना (कितने चौराहे) / 88

मिथिलेश : आत्मपीड़न की संजीवनी धारा (कलंक मुक्ति) / 96

देवेश : सम्बन्धों के स्वार्थवादी इस्तेमाल की कथा (पल्टू बाबू रोड) / 104

पीयूष राज : विस्थापन का शोक-गीत (जुलूस) / 108

रेणु का कथा संसार

रविभूषण : स्वप्नभंग और लोकसंस्कृति की विदाई (तीसरी कसम अर्थात् मारे गये गुलफाम) / 113

प्रभु जोशी : आन्तरिक पीड़ा का मर्म (कलाकार) / 131

तरसेम गुजराल : सर्वसत्ता का प्रतिकार (प्रजासत्ता) / 136

अवधेश रंजन : वासना और अध्यात्म का अन्तर्द्वन्द्व (तीर्थोदक) / 138

प्रकाश देवकुलिश : आंचलिकता के घेरे से बाहर (कस्बे की लड़की) / 141

धीरंजन मालवे : विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर (संकट) / 145

राजेन्द्र दानी : कुटिल आग्रह की परिणति (टेबुल) / 150

सुशीला टाकभोरे : सामाजिक संवेदना का मनोविज्ञान (हाथ का जस और बाक का सत्त) / 152

मदन कश्यप : ऐसे भी बदलता है गाँव (एक रंगबाज गाँव की भूमिका)	/ 157
चन्द्रकला त्रिपाठी : स्त्री शक्ति की रहस्यमयता (अभिनय)	/ 159
मंजु रानी सिंह : शोषण की मूक व्यथा (ताँबे एकता चॉलो रे)	/ 163
भालचन्द्र जोशी : यथार्थ और मनोविज्ञान का प्रतिक्रियात्मक रूपक (अतिथि सत्कार)	/ 168
आशुतोष : झूठे विद्रोह की कथा (अगिनखोर)	/ 174
योगेन्द्र : उदात्त पात्रों की गाथा (संवदिया)	/ 179
रविशंकर सिंह : लोक कलाकार की अन्तर्वेदना (रसप्रिया)	/ 183
रोहिणी अग्रवाल : प्रेम की चाह और व्यवस्था का शास्त्र (तीसरी कसम उर्फ मारे गये गुलफाम)	/ 189
मृत्युंजय : नेपथ्य का नायक ही नेपथ्य का भारत (नेपथ्य का अभिनेता)	/ 200
जयप्रकाश : पुरुष की लालसा और स्त्री की अबूझ आकांक्षा के बीच (मिथुन राशि)	/ 205
पूनम सिंह : कलाकार के आर्त्तनाद का उत्स (कपड़घर)	/ 210
सुभाष चन्द्र कुशवाहा : लोक मान्यताओं का रचनात्मक दस्तावेज (सिरपंचमी का सगुन)	/ 215
मीता दास : संगीत की शास्त्रीयता का लोकपक्ष (तीन बिन्दियाँ)	/ 219
रंजना जयसवाल : प्रगतिशील मन की पीड़ा (विकट संकट)	/ 223
अनवर शमीम : लोक आस्था का मिथक (काक चरित)	/ 226
प्रदीप बिहारी : उजास की कहानी (टैन्टी नैन का खेल)	/ 230
प्रियंकर पालीवाल : पतनोन्मुख राजनीति से सीधा साक्षात्कार (आत्मसाक्षी)	/ 234
राकेश रेणु : छद्म क्रान्तिकारिता का प्रहार (अग्नि संचारक)	/ 237
मणीन्द्र नाथ ठाकुर : कलाकार के मनोविज्ञान का दार्शनिक पक्ष (टेस)	/ 241
अजय वर्मा : प्रेम का शाश्वत मर्म (एक श्रावणी दोपहरी की धूप)	/ 246
गणेश चन्द्र राही : जीवन और जगत का रंग (मन का रंग)	/ 250
रत्नेश कुमार सिन्हा : वैज्ञानिक उपलब्धि की स्वीकृति (जैव)	/ 255
रमा : पुरुष मन से स्त्री का प्रतिवाद (नित्य लीला)	/ 260
पंकज मित्र : मूल से विच्छिन्न होने की व्यथा कथा (विघटन के क्षण)	/ 264
अरुण होता : जीवन की पाठशाला से जन्मी कहानी (दसगज्जा के इस पार और उस पार)	/ 267
विजय कुमार भारती : इतिहास बोध, साम्प्रदायिकता और स्त्री चेतना (जलवा)	/ 273
रीता सिन्हा : रेणु का सौन्दर्यशास्त्र (भित्ति चित्र की मयूरी)	/ 278
आशा गहलोट : प्रेम का अध्यात्म रचती सौन्दर्यधर्मी कहानी (जड़ाऊ मुखड़ा)	/ 282
भरत प्रसाद : थोड़ा लिखना बहुत समझना (धर्मक्षेत्रे-कुरुक्षेत्रे)	/ 285
सब्य साचिन : मोहभंग की व्यथा यात्रा (पार्टी का भूत)	/ 288
रूपा सिंह : आजाद भारत में मोहभंग (वण्डरफुल स्टुडियो)	/ 292
रेखा सेठी : प्राणों की धमक (पहलवान की ढोलक)	/ 296

विभा ठाकुर : दबंग रतनी की कथा (नैना जोगिन)	/ 300
कविता : एक प्रेमकथा के विद्यापति (एक लोकगीत के विद्यापति)	/ 305
जीतेन्द्र वर्मा : पहली कहानी बरगद के पास (बटवाबा)	/ 309
कमलेश वर्मा : मन के उलझाव की अभिव्यक्ति (रेखाएँ : वृत्तचक्र)	/ 311
अनीश अंकुर : संघर्ष की जद्दोजहद और सौन्दर्य की चाहत (लाल पान की बेगम)	/ 315
सोनी पाण्डेय : मानव सभ्यता के स्याह पक्ष की कथा (न मिटने वाली भूख)	/ 320
ऋषि कुमार : पलायन के विरोध में (उच्चाटन)	/ 324
आकांक्षा पारे काशिव : समर्थ पात्रों की कहानी (अच्छे आदमी)	/ 328
अभिषेक कश्यप : एक दिन फिर आना (आदिम रात्रि की महक)	/ 331
प्रतिभा प्रसाद : अन्धकार एवं मौन का विद्रोहात्मक स्वर (खण्डहर)	/ 334
मनोज कुमार सिंह : विकास की मशाल (पंचलैट)	/ 338
आशुतोष : जीवन के वास्तविक ताप की कहानी (बीमारों की दुनिया में)	/ 343
निशान्त : सामूहिक पाठ के लिए एक जरूरी कहानी (इतिहास, मजहब और आदमी)	/ 347
अमित मनोज : गोआनीज लेडी के भीतर की दुनिया (लफड़ा)	/ 352
किंगसन सिंह पटेल : कैदे दास्तां (आजाद परिन्दे)	/ 356
संजय राय : कल्पना की दृष्टि सम्मत उड़ान (अक्ल और भैंस)	/ 359
नवनीत नीरव : एक सांगीतिक प्रेम कहानी (प्राणों में घुले रंग)	/ 363
राजीव कुमार : सामाजिक मरम्मत की मुकम्मल कारीगिरी (रसूल मिस्तरी)	/ 366
अमित कुमार सिंह : एक नदी और उसके दो पाटों के उजड़ने-बसाने की कहानी (रखवाला)	/ 374
मनीष : वीराने को बसाने की दास्तान (रोमांस शून्य प्रेम कथा की एक भूमिका)	/ 379
अंकित नरवाल : जीवन की धूसर छवियों का चित्रण (ना जाने केहि वेल में)	/ 384
नीलमणी भारती : कहानी की तलाश में (एक अकहानी का सुपात्र)	/ 387
नीलम सेन : छद्म का प्रतिकार (तव शुभ नामे)	/ 391

रेणु का व्यक्तित्व और कृतित्व

आनन्द कुमार : सृजन और संघर्ष का समावेशी व्यक्तित्व	/ 396
सुरेन्द्र नारायण यादव : कृषि के प्रवीण चिन्तक	/ 402
भारत यायावर : रेणु रंग के दो प्रसंग	/ 412
अरविन्द कुमार : रेणु की कहानियों का आरम्भिक काल	/ 416
राजेश कुमार : मिरदंगिया का खेल तमाशा	/ 423
योगेन्द्र आहूजा : रेणु जी की छाप	/ 429
शिवदयाल : रेणु की वैचारिक चेतना	/ 435

सुनील कुमार पाठक : रेणु और प्रेमचन्द के उपन्यासों में गाँव	/ 441
राम विनय शर्मा : रेणु की कथा-प्रकृति	/ 445
तारानन्द वियोगी : रेणु और नागार्जुन	/ 451
संजय कुमार सिंह : लोक जीवन का अद्भुत चितेरा	/ 458
राकेश बिहारी : माँ से मित्र होती स्त्रियों की कहानियाँ	/ 463
नीरज खरे : कहानी का प्रेमचन्द से भिन्न अवलोकन बिन्दु	/ 468
ऋषिकेश राय : रेणु का लोक संसार	/ 474
सुनीता गुप्ता : रेणु की स्त्री दृष्टि	/ 477
गौरीनाथ : प्रीत पीड़ा राग	/ 484
प्रमोद मीणा : कोरोना के दौर में रेणु	/ 488
मृत्युंजय पाण्डेय : गाँधी, नेहरू और रेणु	/ 495
आशुतोष पार्थेश्वर : रेणु की भारत की खोज	/ 501
सत्यप्रकाश सिंह : जाति का सत्य और कटु यथार्थ	/ 508
रश्मि रावत : दीप्त है जिनसे रेणु का रचना संसार	/ 515
पल्लवी प्रसाद : मृत्यु-संगीत	/ 522
अनिता देवी : ग्रामीण संवेदना के कथाकार	/ 526
राजीव कुमार सिंह : रक्तपा और सिद्धिदा	/ 531
सन्तोष कुमार बघेल : प्रेरणादायी सफर का संघर्ष	/ 535
रामायन राम : रेणु का कथा साहित्य और जाति	/ 539
रामनरेश राम : उत्तर औपनिवेशिक यथार्थ और विभाजन का दर्द	/ 545
सुशील कुमार : रेणु की आंचलिकता और अधूरी आजादी का सच	/ 549
सत्यभामा : रेणु और उनके कलाकार पात्र	/ 557

रेखांकन

शेखर

संजीव

के.के.

पंकज दीक्षित

वन्दना पवार

123

ISSN 2231-3885

संवेद

मार्च, 2021 मूल्य : ₹ 200

फणीश्वर नाथ रेणु
शताब्दी स्मरण

